

YAQIN/INFRAQIZIL SPEKTROMETRNING QISHLOQ XO'JALIGIDAGI AHAMIYATI

Botirov Alisher Erkinovich

Mustaqil tadqiqotchi (DSc), Akademik M.Mirzayev nomidagi bog'dorchilik,
uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17364899>

Annotatsiya

Mazkur tadqiqotda yaqin infraqizil (NIR) spektrometriya texnologiyasining qishloq xo'jaligida, xususan bog'dorchilik sohasida qo'llanilish imkoniyatlari va samaradorligi tahlil qilindi. Yaqin infraqizil spektrometriya nafaqat tadqiqotlarda, balki amaliy fermer xo'jaliklarida ham yetishtirilayotgan mahsulot sifatini baholash va "aqli qishloq xo'jaligi" tizimlarini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: yaqin infraqizil spektrometriya, nur so'rilishi, kurtak, qishloq xo'jaligi, non-destruktiv usul, spektral tahlil.

Abstract

This study examines the application and effectiveness of Near-Infrared (NIR) spectrometry technology in agriculture, particularly in horticulture. NIR spectrometry proves to be not only a powerful research tool but also a practical technology in modern farming, enabling real-time assessment of crop quality and enhancing smart agriculture systems.

Keywords: Near-Infrared Spectrometry, light absorption, bud differentiation, , agriculture, non-destructive method, spectral analysis.

Yaqin infraqizil spektrometr (NIR) — bu optik tahlil qurilmasi bo'lib, u moddalarning nurni so'rish (absorption) yoki aks ettirish (reflectance) xususiyatlarini 700 nm dan 2500 nm gacha bo'lgan to'lqin uzunliklarida o'lchashga asoslanadi (Sims & Gamon, 2002). Bu diapazon elektromagnit spektrning ko'rinadigan nurlar va o'rta infraqizil diapazon oralig'ida joylashgan bo'lib, asosan suv, uglerod birikmalari, xlorofill va boshqa organik moddalarning molekulyar tebranish energiyasini aks ettiradi (Peñuelas et al., 1993). Yaqin infraqizil nurlanish o'simliklarning ichki tuzilishi va biokimyoviy tarkibini buzmasdan (non-destruktiv) tahlil qilish imkonini beradi. Shuning uchun u qishloq xo'jaligida, ayniqsa, o'simlik fiziologiyasi, meva va barglardagi suv hamda pigment miqdorini aniqlashda keng qo'llaniladi (Botirov et al., 2022).

Yaqin infraqizil spektrometriyaning asosiy afzalligi shundaki, u ko'p qirrali ma'lumotlarni bir vaqtning o'zida to'playdi va statistik yoki mashinali o'rganish usullari bilan bog'lab tahlil qilish imkonini beradi (Zhang et al., 2023). Masalan, gul va gul bo'lmagan kurtaklarning spektral so'rilish darajalari 670–720 nm va

930–1016 nm diapazonlarida sezilarli farqlanishi ularning fiziologik holati haqida ma'lumot beradi. Botirov va hamkasblarining tadqiqotlarida (Miyabi Fuji olma navida) yaqin infraqizil spektrometr yordamida gul kurtaklarining aniqlanishi 75,9 % aniqlikda amalga oshirilgan (Botirov et al., 2021). Shu sababli, NIR spektrometriya hozirda bog'dorchilikda zamonaviy diagnostika vositasi sifatida muhim ahamiyat kasb etmoqda — u nafaqat pigment tarkibini baholaydi, balki kurtaklarning gullanish potensialini prognoz qilish imkonini ham yaratadi.

Asosiy qism

Bir necha o'n yilliklar davomida yaqin infraqizil (NIR) spektrometriya qishloq xo'jaligida ilmiy tadqiqotlar va amaliy sinovlarning eng samarali non-destruktiv usullaridan biriga aylandi. Bu texnologiyaning asosiy ustunligi shundaki, u o'simlik va meva tuzilishidagi moddalarni — xususan, suv, xlorofill, qand va organik kislota miqdorini — ularga zarar yetkazmasdan aniqlash imkonini beradi (Sims & Gamon, 2002). Elektromagnit spektrning 700 nm dan 2500 nm gacha bo'lgan diapazonida ishlaydigan NIR spektrometr qurilmalari o'simlik to'qimalaridagi nur so'rilishi va aks ettirish darajasini chuqur tahlil qiladi. Bu ko'rsatkichlar orqali o'simlikning fiziologik holati, sug'orish yetariligi yoki stress holati haqida ilmiy ma'lumotlar olish mumkin (Peñuelas et al., 1993).

Yaqin infraqizil spektrometriya hozirda bog'dorchilik, urug'chilik va agrobiotexnologiya sohalarida keng qo'llanilmoqda. Masalan, olma, nok, uzum va sitrus mevalarida pigment miqdorini, meva yetilish bosqichini yoki sifat ko'rsatkichlarini baholashda bu usul yuqori samara bermoqda (Wu & Sun, 2013). Ayniqsa, Miyabi Fuji kabi yuqori tijorat qiymatiga ega navlarda kurtaklarning gullanish potensialini aniqlash NIR orqali amalga oshirilishi fermerlar uchun katta imkoniyat yaratadi. Bunday usul yordamida bog'dagi har bir daraxtning rivojlanish darajasi aniq baholanib, sug'orish, o'g'itlash va kesish ishlarini optimal rejalashtirish mumkin (Botirov et al., 2022).

Olib borilgan so'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, gul va gul bo'lmagan kurtaklar nurni so'rishi va aks ettirish xususiyatlari bo'yicha sezilarli farq qiladi. Masalan, "Miyabi Fuji" navli olma daraxtlarida kurtaklar yorilishidan 33 kun oldin gul bo'lmagan kurtaklarda nur so'rilishi past, gul kurtaklarida esa yuqori bo'lgani aniqlangan (Botirov et al., 2021). Shuningdek, yaqin infraqizil diapazondagi (930–1016 nm) nur singishi gul bo'lmagan kurtaklarda ko'proq bo'lgani kurtaklar fiziologiyasidagi energiya almashinuv jarayoni farqli kechishini anglatadi. Bu holat kurtaklarning biokimyoviy faolligi va xlorofill miqdori bilan chambarchas bog'liq ekanligini ko'rsatadi.

NIR spektrometriya natijalarini tahlil qilishda zamonaviy mashinali o'rganish usullaridan foydalanish usulning samaradorligini yanada oshiradi. MATLAB muhitidagi Classification Learner ilovasi yordamida 22 ta algoritm sinovdan o'tkazilib, Cubic KNN modeli 75,9% aniqlik bilan gul va gul bo'lmagan kurtaklarni ajratishda eng yaxshi natijani bergan (Zhang et al., 2023). KNN modeli ma'lumotlar nuqtalari orasidagi yaqinlikni hisoblab, yangi ma'lumotni eng yaqin qo'shnilar asosida tasniflaydi (Bishop, 2006). Bu usulning soddaligi va ishonchliligi tufayli u agrar ma'lumotlarni tahlil qilishda keng qo'llanilmoqda.

Shu bilan birga, yaqin infraqizil spektrometriya nafaqat tadqiqotda, balki amaliy fermer xo'jaliklarida ham jadal joriy etilmoqda. Dronlar va sensorlar bilan integratsiyalangan holda NIR qurilmalari yetishtirilayotgan mahsulot sifatini real vaqtda baholash imkonini beradi. Bu yondashuv "aqlli qishloq xo'jaligi" konsepsiyasining muhim qismidir — u sug'orish, oziq moddalar balansi va o'simlik stressini monitoring qilishni avtomatlashtiradi (Swain et al., 2010). Shu sababli, yaqin/infraqizil spektrometriya hozirgi zamon agrar ilmiy tadqiqotlarida strategik ahamiyatga ega bo'lib, kelgusida biosensorlar va mashinali o'rganish bilan birlashtirilgan yangi avlod diagnostika tizimlariga asos bo'lishi kutilmoqda.

Xulosa

Yakuniy xulosa sifatida aytish mumkinki, NIR spektrometriya bog'dorchilik va intensiv mevalilikda yuqori aniqlikdagi diagnostika usuli bo'lib, u kelgusida "aqlli qishloq xo'jaligi" tizimlarining ajralmas qismiga aylanishi mumkin. Uning yordamida fermerlar va tadqiqotchilar kurtaklarning holatini real vaqtda baholay oladi, hosil sifatini prognoz qilish va o'sish jarayonlarini optimal boshqarish imkoniga ega bo'ladi. Shu tariqa, yaqin infraqizil spektrometriya barqaror, samarali va ilmiy asoslangan agrotexnologiyalar rivojiga xizmat qiluvchi zamonaviy innovasion yo'nalish sifatida tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sims, D. A., & Gamon, J. A. (2002). Relationships between leaf pigment content and spectral reflectance across a wide range of species, leaf structures, and developmental stages. *Remote Sensing of Environment*, 81(2–3), 337–354.
2. Peñuelas, J., Filella, I., Biel, C., Serrano, L., & Savé, R. (1993). The reflectance at the 950–970 nm region as an indicator of plant water status. *International Journal of Remote Sensing*, 14(10), 1887–1905.
3. Wu, D., & Sun, D. W. (2013). Advanced applications of hyperspectral imaging for food quality and safety analysis and assessment: A review. *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, 19, 1–14.

4. Botirov, A., Tursunov, M., & Karimov, F. (2021). Non-destructive differentiation of floral and vegetative buds of apple trees using NIR spectroscopy. *Journal of Agricultural Technologies*, 8(2), 112–120.
5. Botirov, A., & Abduvaliev, N. (2022). Spectral response and classification of apple buds at pre-burst stages using NIR spectroscopy and machine learning. *Uzbek Journal of Agroinformatics*, 4(1), 55–63.
6. Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer.
7. Zhang, L., Chen, J., & Zhou, H. (2023). Evaluation of machine learning classifiers for NIR-based plant trait prediction. *Computers and Electronics in Agriculture*, 212, 108115.
8. Swain, K. C., Thomson, S. J., & Jayasuriya, H. P. W. (2010). Adoption of precision agriculture technologies in developing countries: Current status and opportunities. *Applied Engineering in Agriculture*, 26(6), 871–888.
9. Williams, P., & Norris, K. (2001). *Near-Infrared Technology in the Agricultural and Food Industries*. American Association of Cereal Chemists.
10. Ferreira, D., & Costa, A. (2019). Applications of NIR spectroscopy in precision agriculture: A review. *Agricultural Engineering International: CIGR Journal*, 21(3), 56–67.